

HERSTELLEN VAN TRADITIONELE LANDBOUWPRAKTIJKEN ZOALS 'BOLLE AKKERS': DE ROL VAN AGROFORESTRY BIJ HET REVITALISEREN VAN TRADITIONELE LANDBOUWSYSTEMEN

1. Bolle akkers in het Waasland (Het Groene Waasland) 2. Barbierbeekvallei 3. Bolle akkers in het Waasland (Het Groene Waasland) 4. Barbierbeekvallei, mais en populier

WAT EN WAAROM

Bolle akkers zijn een typisch landschapskenmerk van het Waasland, een historische regio in het noorden van België. Archeologisch onderzoek suggereert dat deze karakteristieke, vierkante bolle akkers vermoedelijk in de 14de en 15de eeuw zijn aangelegd om de afwatering en vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren. Dit was noodzakelijk vanwege de lemige ondergrond, die water slecht doorlaat.

Eeuwenlang bepaalden deze bolle akkers, vaak omzoomd door knotwilgen of populieren, het unieke landschap van de streek. Vandaag worden ze echter bedreigd door schaalvergroting in de landbouw. Agroforestry en het valoriseren van agroforestrytoepassingen kunnen een hefboom vormen om dit bijzondere landbouwkundige erfgoed te behouden. Tegelijkertijd kunnen ze bijdragen aan een grotere biodiversiteit, de landbouw opnieuw positioneren als bufferzone tussen natuur en bebouwing, en een rol spelen in het tegengaan van klimaatverandering.

Trefwoorden: Landschapskenmerken, Erfgoed, Houtkanten en Bomenrijen, Ecologische verbindingen, Lokale samenwerking

HOE

De aanleg van de bolle akkers was historisch gezien een antwoord op de stijgende vraag naar landbouwgrond en voedsel. Bij het creëren van het bolle oppervlak werd de grond langs de vier zijden van een perceel gedeeltelijk hellend afgegraven, waarna van buiten naar binnen werd geploegd. Aan minstens twee zijden werd een brede en diepe gracht aangelegd. Op ongeveer 60 tot 80 cm diepte ten opzichte van het oorspronkelijke maaiveld werd een strookvormige verbreding gemaakt van 3 tot 4 meter breed. Vanuit deze strook werd centraal een scheidingsgracht gegraven, met een breedte en diepte van 1 tot 1,5 meter. Hierdoor ontstonden aan weerszijden twee terrassen van ruim 1 meter breed. Op deze terrassen werden houtkanten aangeplant, met boomsoorten zoals beuk, wilg, eik, els, plataan en populier.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOORDELEN

Het herstel en de heraanplant van bomenrijen en houtkanten in landbouwgebieden is vandaag relevanter dan ooit. Hoewel het behoud van bolle akkers waardevol is vanuit erfgoedperspectief, wegen de ecologische en klimaattechnische voordelen van bomenrijen en houtkanten zwaarder door. Deze groene structuren bieden concrete voordelen voor biodiversiteit, waterbeheer, koolstofopslag en mogelijke verdienmodellen van boeren.

Houtkanten versterken de landschappelijke structuur en herstellen ecologische verbindingen. Ze verhogen de biodiversiteit en creëren een robuust landschap waarin landbouw opnieuw de buffer wordt tussen natuur enerzijds en industrie of woongebieden anderzijds. Dankzij hun vermogen om water op te nemen bij hevige regenval verbeteren ze de afwatering van omliggende percelen.

Daarnaast fungeren bomenrijen als natuurlijke windbrekers. Ze beschermen gewassen tegen windschade en beperken verdamping tijdens droge periodes, wat de weerbaarheid van teelten vergroot in tijden van klimaatverandering. De wortelstructuren verhogen het organisch koolstofgehalte in de bodem en bevorderen zo de vruchtbaarheid.

Door teeltrotaties (bv. klaver, tarwe, hennep of groenbedekkers) te combineren met bomenrijen ontstaat een agroforestry-systeem dat niet alleen meeropbrengst genereert, maar ook bijdraagt aan carbon farming en biomassa-productie. Bomen zoals populier kunnen bovendien dienen als grondstof voor bio-based materialen, essentieel voor de transitie naar een circulaire economie en ondersteund door de EU Green Deal.

Houtkanten stimuleren tot slot lokale samenwerkingen, onder meer rond het beheer van bomenrijen en houtstructuren, en bieden ecosysteemdiensten aan de omgeving. Ze dragen bij aan extra zorg voor de bodem en ondersteunen een doordachte landschapsopbouw. Op die manier groeit een veelzijdig en toekomstbestendig landbouwmodel waarin ecologie, economie en erfgoed elkaar wederzijds versterken.

KERNPUNTEN

- **Bolle akkers in het Waasland zijn historisch waardevol en kunnen met agroforestry behouden worden.**
- **Houtkanten en bomenrijen verbeteren waterbeheer, bodemvruchtbaarheid en fungeren als natuurlijke windbrekers.**
- **Agroforestry met bomen zoals populier ondersteunt circulaire economie, carbon farming en versterkt lokale samenwerkingen en landschapsstructuur.**

TOBI HALLEZ

Universiteit Gent, Laboratorium voor Houttechnologie (UGent-Woodlab)

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.